

Alambiques e Alquitarras Processos tradicionais de destilação

Rodolfo Manaia¹

Resumo: Este artigo enquadra-se numa perspetiva de preservação da imaterialidade que constitui a memória do “saber-fazer” da atividade de destilação e produção de aguardente por métodos tradicionais, e da realidade quotidiana que a envolvia, através das fontes orais que permitem analisar, compreender e registar o património material e imaterial intrínseco a esta atividade.

1. Introdução

Pretendeu-se fazer o registo das técnicas de destilação tradicionais através dos artefactos mais comuns para o efeito, na região transmontana, o alambique e a alquitarra, abordando as suas especificidades intrínsecas, recorrendo a casos concretos de uso no concelho de Carrazeda de Ansiães.

A destilação para a obtenção de aguardente trata-se de uma atividade secular, com fortes raízes no território, indissociável da cultura da vinha, que marcou o tempo e a cultura das gentes locais.

Um dos alambiques apresentados corresponde a um exemplo paradigmático de uma estrutura edificada para esta finalidade. Efetuou-se o registo de pormenores referentes a esta estrutura em particular, bem como de alguns aspetos que marcam a memória do quotidiano local.

Recorreu-se aos testemunhos fornecidos pelo Sr. António Carvalho e Sr. Adriano Carvalho, netos do primeiro proprietário, que operaram no alambique. As informações orais aqui reproduzidas, foram por nós recolhidas através do método de entrevista realizada ao Sr. Adriano Carvalho² (A. C.) de 56 anos.

Para a recolha de informação relativa ao processo de destilação, utilizando uma outra tipologia de alambique, entrevistou-se o Sr. José João Reixelo³ (J.J.R.), de 79 anos, natural da aldeia da Lavandeira, local onde exerceu esta atividade, que terá iniciado nos finais da década de sessenta do século XX.

Relativamente às técnicas de destilação utilizando a alquitarra, foi realizada uma entrevista à Sra. Maria Lucinda Pascoal⁴ (M.L.P.), de 80 anos, atual proprietária do engenho que fora adquirido pelos seus pais na década de cinquenta do século XX, que esteve em atividade na aldeia do Amedo.

1. Arqueólogo do Município de Carrazeda de Ansiães.

2. Entrevista realizada no dia 16/10/2025.

3. Entrevista realizada no dia 04/11/2025.

4. Entrevista realizada no dia 20/10/2025.

2. Breve enquadramento histórico da destilação

A origem dos processos de destilação não é consensual entre os diferentes autores. Contudo, parece haver uma concordância relativamente ao aperfeiçoamento e difusão dos mesmos, essencialmente para a obtenção de óleos essenciais, por via dos tratados de alquimia de autores árabes, e cujo cunho na etimologia da palavra alambique (*al-anbiq* em árabe)⁵ e alquitarra (*al-quitarrâ* em árabe)⁶ se encontra bem patente.

Na documentação do século VIII, a descrição e representação do alambique árabe-andaluz é composto por três partes principais, a caldeira, o condensador ou alambique e o recipiente para recolha do destilado (El Mostain, 2022: 4). Nos séculos seguintes foram sendo complementados com outros elementos, nomeadamente a fornalha e coluna.

A disseminação das técnicas de destilação na Europa Central e Ocidental terá ocorrido a partir do século XII, por monges e alquimistas. Nas provas documentais da centúria seguinte, constata-se a utilização dos termos “*aqua ardens*” e “*aqua vitae*”, para designar os destilados alcoólicos (Liebman, 1956: 169-170). Estes eram usados com fins medicinais, sobretudo antissépticos, devido ao seu alto teor de álcool, geralmente entre os 40º e os 60º (Brunet, 2024: 221).

Durante o século XV, a destilação, como hoje a conhecemos, terá sido progressivamente utilizada como recurso para a produção de bebidas alcoólicas⁷.

Será a partir do século XVI que se desenvolve o sistema de refrigeração-condensação (Liebman, 1956: 172), que posteriormente se foi aperfeiçoando na utilização da serpentina submersa em água (El Mostain, 2022: 8-9).

Nos séculos seguintes, os alambiques e a comercialização de bebidas alcoólicas generalizaram-se, sobretudo devido aos excedentes de produção, e à

utilização da aguardente como aditivo para vinhos de menor qualidade. (Brunet, 2024: 222)

3. O Processo de Destilação

A destilação consiste num processo físico que separa, através do calor, diferentes elementos que compõem um líquido ou sólido e os recolhe sob forma gasosa. Por norma, essa vaporização é seguida por uma condensação por arrefecimento.

Este princípio físico baseia-se no facto de a temperatura de ebulição da água ser de 100ºC, enquanto o etanol, o álcool de consumo, ferve e evapora a 78,34ºC. Isto torna possível extrair os vapores de álcool e, depois de condensados recolhê-los. (Brunet, 2024: 222)

Abordaremos essencialmente os engenhos utilizados para efetuar a destilação de um subproduto da vinificação, designadamente o bagaço, que é composto pelas películas e grainhas da uva resultantes do processo de prensagem das uvas para a produção de vinho.

O destilado daqui resultante designa-se por aguardente bagaceira, porque resulta da destilação do bagaço, difere da aguardente vínica, obtida exclusivamente através da destilação do vinho. (Canas e Caldeira, 2017: 22)

Estas denominações apresentam variantes de acordo com as identidades culturais regionais. Constatam-se que, na área em estudo, os termos mais frequentemente utilizados são, o “vinhaço”⁸, para designar os resíduos do esmagamento da uva, e “bagaço” para a bebida destilada resultante desta matéria.

A destilação tradicional é feita preferencialmente em artefactos de cobre devido às características intrínsecas deste metal, nomeadamente a sua maleabilidade e resistência à corrosão, a sua elevada condutividade térmica, e por servir como catalisador para

5. alambique – no Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto Editora. Disponível em <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/alambique>

6. alquitarra - no Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto Editora. Disponível em <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/alquitarra>

7. Na literatura portuguesa do século XVIII o processo é designado como a “destilação do espírito” (Pereira, 1797: 11).

8. “vinhaço m. Bagaço de Uvas. Resíduos da pisa de uvas, nos quaes se contém ainda vinho.” (Figueiredo, 1913: 2071).

Fig. 1 Fotografia geral do alambique do “Toninho Alfaiate”

Fig. 2 Planta do alambique do “Toninho Alfaiate”

muitas das reações químicas que ocorrem durante a destilação. (Spaho *et al.*, 2025: 252)

Os alambiques tradicionais são constituídos essencialmente por três elementos, a caldeira ou pote, a cabeça ou capacete, e o condensador ou refrigerador⁹. Este último, por norma, é composto por uma serpentina submersa em água, de forma a potenciar o arrefecimento do vapor e conseqüente processo de condensação.

No que concerne às alquitarras, estas caracterizam-se pelo facto do processo de condensação ocorrer na campânula da alquitarra, que se encontra submersa em água. Ou seja, o condensador tem a forma de uma bacia e localiza-se sobre a câmara de vapor.

Na alquitarra e alambique tradicional, a água e vinhaço, uma vez colocados no interior do pote, eram alvo de calor direto. No alambique de coluna, a fonte de calor incidia diretamente na base da caldeira preenchida com água, sendo que o vapor daqui resultante originava a destilação do vinhaço colocado no interior da coluna.

A capacidade máxima do pote ou coluna, preenchidos de vinhaço, que era destilado de cada vez designa-se localmente por “potada”, “...isso chamava-se uma potada... vem do nome do pote, potada.” (A.C.).

Ambos operavam segundo o processo descontínuo, isto é, finda a destilação, entre cada nova potada era necessário retirar o vinhaço do interior e recarregar, ao contrário de alambiques mais recentes que utilizam o processo contínuo, nunca interrompendo o processo de destilação.

4. O Alambique do “Toninho Alfaiate”

Localizado na aldeia de Pinhal do Douro, a designação popular para este engenho remete para o nome de um proprietário do início do século XX. Foi transmitido geracionalmente e manteve-se em funcionamento até aos finais do século passado.

Caracteriza-se por uma estrutura arquitetónica vernacular, na qual se integram as diferentes partes móveis em cobre. (Fig.1)

Apresenta uma planta trapezoidal com uma largura máxima de 2,06 metros, e uma largura mínima de 1,60 metros. Possui paramentos em alvenaria, nas faces Oeste e Sul, que serviam de sustentação ao telheiro que o cobria.

Tem embutido o pote em cobre, cujo bordo ficava ligeiramente saliente em relação ao pavimento, por forma a servir de encaixe aos restantes módulos da

Fig. 3 Alçado do alambique do “Toninho Alfaiate”

coluna, ficando suspenso em relação ao nível do solo. Na face Norte existe um vão, estruturado por pedra granítica, que constitui a entrada da fornalha, e que permite o acesso à base do pote. (Fig. 2 e 3)

Neste local, funcionava a câmara de combustão na qual era colocada e queimada a lenha, diretamente sob o pote, atingindo temperaturas que permitiam “...fazer ferver a água...” (A.C.), e originar a evaporação do álcool do vinhaço.

Durante o processo de aquecimento da água eram sobrepostos os diferentes elementos da coluna.

“...e antes de começar a ferver, que era para não me queimar...começava-se a fazer o processo de, prontos, meter as colunas e o vinhaço, ia-se fazendo de uma a uma (...) portanto levava um saco, na altura eram cestos destes vindimeiros, prontos três colunas, cada uma levava o seu saco...” (A.C.) (Fig.4)

Tratam-se de elementos cilíndricos, com 46 centímetros de altura e 52 centímetros de diâ-

metro, com duas pegas horizontais na lateral. Na extremidade inferior, de cada um, era colocada uma grelha ou crivo, que impedia que o vinhaço, com que cada um deles era preenchido, caísse. (Fig.5)

“Se não pusesse as grelhas ia tudo para o pote... todas tinham...cada coluna levava para segurar o vinhaço que lá se metia...se não tivesse grelha aquilo caía para o chão e a pessoa podia se queimar...aquilo vinha quente...”

“Esse buraco era onde se punham os panos com que seguravam as asas das colunas... quando se viravam para descarregar...para virar para se não queimar...” (A.C.)

Cada um dos elementos da coluna é designado também, na oralidade, como “coluna”, sendo que, na maioria das vezes eram colocados os três elementos.

Sobre a topo da coluna era colocada a cabeça, selando o alambique. Trata-se de um elemento troncocónico cuja parte superior culmina numa forma alongada e curva ligada a elemento cilín-

9. Já no final do século XVIII é descrito que “Hum alambique compõem-se de cucurbita, ou caldeira, capitel e refrigerante” (Pereira, 1797: 23).

Fig. 4 Canastra

drico, infletindo obliquamente no sentido descendente. Estes permitiam concentrar os vapores alcoólicos e dirigi-los à serpentina.

A serpentina é composta por um tubo cilíndrico com configuração helicoidal, onde era feita a ligação com a cabeça, sendo que a extremidade distal, de diâmetro menor, funcionava como bica. Este elemento era colocado no interior do tanque que integrava a parte estrutural fixa do alambique. (Fig. 6)

O tanque é composto por pedras graníticas lavradas, dispostas em cutelo formando as faces laterais, criando um paralelepípedo reto-retângulo de base quadrangular.

As quatro faces encontram-se unidas por elementos metálicos e argamassa. A face Norte apresenta orifício, com 5 centímetros de diâmetro, no qual era inserida a extremidade distal da serpentina vertendo o líquido para o interior de um recipiente, normalmente um cântaro.

Neste alambique, o processo era iniciado enchendo o pote com água. De seguida, era colo-

cada a lenha no interior da fornalha para aquecer a água. Os elementos das colunas eram cheios de vinhaço e sobrepostos sequencialmente e encimados pela cabeça. As ligações entre elas eram vedadas, tornando-o um recipiente estanque, evitando perdas de calor e fugas de vapor.

“ao fazer as colunas, coluna a coluna tinha fugas, isso era vedado com cinza, cinza crivada por causa de tirar os carvões, e com a mão barrava-se em volta para tapar as fugas...”¹⁰.

“Depois lá corria... às vezes quando vinha com um bocado de mais de vinho humedecia parte da cinza, quando estava mais quente vá..., e arrebetava a cinza, mas mais um pedacinho ou coisa conseguia dominar a fuga...” (A.C.)

O vapor era então naturalmente conduzido através da coluna, onde se encontrava o vinhaço, originado a evaporação do álcool contido neste, prosseguindo naturalmente até à serpentina.

A serpentina estava colocada no interior do tanque e submersa em água, à temperatura natural, “... havia um tanque ao lado para fazer depois o arrefecimento do vapor...”, “... dentro do tanque de água estava lá uma serpentina para lá dar umas voltinhas para fazer o arrefecimento mais ou menos...” (A.C.). Assim, originava-se o processo de condensação do vapor alcoólico.

Atingida a temperatura certa para a evaporação e condensação constante do álcool, começava a correr o líquido de elevado teor alcoólico, o bagaço. (Fig. 7)

O controlo da temperatura da combustão, e da contínua evaporação e condensação, era um dos aspetos fundamentais da destilação. Era necessário manter um equilíbrio entre ambos para o alambique não “bufar”.

“Até começar a correr [aguardente] metia-se sempre lenha. Começava a correr [aguardente]... ou metia-se um pouco de água [no lume] para não ficar tão forte... ou então tirava-se alguma lenha para fora, ia-se metendo conforme a parte para correr para que saísse só líquido... se uma pessoa apertasse sempre a meter lenha, metade saía

só vapor, não tinha espaço de tempo para fazer a condensação... aí saía mais vapor do que líquido, aí o álcool... o vapor tirava-o...” (A.C.)

“... qualquer lenha servia... quando começasse a correr é que tinha de ser mais grossinha... para se aguentar durante essa hora porque senão depois ia dar mais complicação... se fosse uma pessoa sempre a meter [lenha], sai mais em vapor do que saía em líquido...” (A.C.)

A gestão da água para a refrigeração era também essencial, embora não fosse muito usual neste caso particular, por vezes, era necessário colocar mais água fria no tanque para regular o processo de condensação.

“[a água] do tanque mantinha-se, mas de vez em quando tirava-se um pedaço e depois metia-se fria... ao arrefecer [a serpentina, a água] ficava quente...” (A.C.)

A duração da destilação de cada potada era “Normalmente uma hora e um quarto, hora e meia... dava uma média de 10 a 12 litros... bagaço assim um bocadinho assim bom...”, o que, “se estamos a falar de um horário de oito horas uma média de cinco [potadas]... só que por vezes ficava até mais tarde podia ficar oito a dez... até à meia noite... isto era até à meia noite... nas oito horas no máximo cinco [potadas] já a correr bem...” (A.C.).

Este processo tradicional de fabrico era preferido por muitas pessoas em detrimento de modelos de alambiques mais recentes, e proporcionavam também momentos de convívio e confraternização.

“Havia outro que era com, com torneiras, fechado (...) já era mais novos, essa parte...”, embora a preferência fosse o tradicional, “[gostavam] do mais antigo, pronto, o mais antigo... de vez em quando mais também por causa de fazer aí uma batatas assadas e coisa, fazer umas... uma frescata”. Beber uns copitos, prontos e... era diferente. (...) Eram tradições que algumas pessoas tinham...” (A.C.)

5. O Alambique do Sr. José João Reixelo

Este alambique laborou na aldeia da Lavandeira, operado pelo Sr. José João Reixelo, que iniciou a

Fig. 5 Elemento da Coluna e Crivo do alambique do “Toninho Alfaiate”.

sua atividade nos finais da década de sessenta do século XX.

Embora já não possua o alambique, de acordo com a descrição feita, podemos concluir que se tratava de um alambique em cobre, composto pelo pote, capacete e serpentina, semelhante aos modelos designados como alambique de cachimbo. Foi possível também recolher informação relativamente ao elemento que fazia a ligação entre o capacete e a serpentina, designada por “garganta”. (Fig. 8)

“A garganta sim. É essa curva que sai do capacete, curva, exatamente... é na garganta.” (J.J.R.)

Relativamente à capacidade do pote, foi-nos dito que “... entravam três sacos de vinhaço pra dentro. É uma potada, uma potada normal..., cento e cinquenta quilos cada potada. Cinquenta quilos cada saco. Aí o vinhaço já ia até cima.” (J.J.R.)

Para além do vinhaço, no interior do pote “... também punha um bocadinho de água no fundo. Tinha de levar aquela água suficiente, era numa medida certa. Mais ou menos. Para que fervesse, para dar aquecimento. Levava uma média de quinze litros. Quinze... vinte litros por baixo...” (J.J.R.).

10. Destacamos o facto de este método de utilizar cinza para tapar as fugas, também utilizado na alquitarra, ser já mencionado no tratado dos finais do séc. XVIII, “Traité raisonné de la distillation ou la Distillation réduite en principes” (Déjean, 1778: 21).

11. Merenda ou Patuscada.

Fig. 6 Tanque e serpentina do alambique do “Toninho Alfaiate”

Para que o vinhaço não queimasse e ficasse agarrado ao pote:

“Havia quem pusesse palha, eu nunca pus. (...) Botava as vides no fundo do pote, atravessava, fazia tipo... rede. O vinhaço por cima, que era para o vinhaço não ir em baixo. Primeiro botas a água, depois bota esta coisa, depois o vinho é suficiente.” (J.J.R.)

Depois do pote cheio era altura de acender o lume, “Qualquer lenha [servia]... as vides era a coisa que mais despertava... depois um cavaco... encostava por baixo do pote. A vide era para despertar logo... depois uns cavacos, para manter, sempre para manter...” (J.J.R.)

O controlo do processo e da temperatura é-nos descrito da seguinte forma:

“...e depois a gente vai apalpando... olha já vai aqui, já vai aqui [o vapor]... que a própria fervura da água que está por baixo, o vapor vai andando, vai

andando... depois o vinhaço..., água já não vai sair, quem vai sair é o álcool...” (J.J.R.)

“De caminho já está a correr... [punha a mão] no cobre a ver onde ia o calor... pra baixo já queimava mais... já vai a chegar aqui... quando chegasse aqui [à garganta] ... olha já está ali... já vai... era rápido...” (J.J.R.)

“E ela corre. Nós (...) deixamos correr lentamente. ‘Deixa correr’, ‘Ela está a correr bem’. Se apertamos com ela, dentro do pote, dentro do pote embrulha... coze... quanto mais calor botarmos aqui rápido, ela vai e embrulha. E nós, lentamente, com o calor não convém apertar muito...” (J.J.R.)

Era também necessário gerir o arrefecimento da serpentina para potenciar a condensação e consequente qualidade do destilado:

“Quanto mais fria sair, melhor. Ela fica gelada. Se nós deixarmos aquecer a água da serpentina,

Fig. 7 Ilustração do funcionamento do alambique do “Toninho Alfaiate”.

come-a. Fica ali tudo envolvido no quente. E o que acontece? Se tiver um frio aqui, sai a aguardente fria e com álcool (...) [punha] a correr a água fria para dentro (...). Eu tinha uma torneira. Quando via que já estava a água a ficar quente aqui por cima¹² [do refrigerador], ‘alto!’... porque depois evapora, não é? Quente com quente... E assim, entra o calor para dentro, o vapor, e ali se transforma. Porque senão sai fumo logo ao sair. Não convém...” (J.J.R.)

Todo o processo de preparação e enchimento do pote e de destilação era relativamente célere:

“Duas horas de espera era o máximo... duas horas... não demorava mais... a fazer a potada. A tornar a carregar era uma hora... descarregar... carregar... era uma hora. Eu fazia uma média de quatro potadas por dia...” (J.J.R.)

Quando terminava a destilação do vinhaço, estava concluída a potada e preparava-se a seguinte: “Virava-se o pote para lá, para tirar o vinhaço, não era por, por garganta, era depois com uma forqueta, com uns ganchos... tirava-se fora pela boca... era uma

trabalheira... depois tornava-se a por assente nos blocos e tá a andar... dava o seu trabalho...” (J.J.R.)

6. A Alquitarra

Este artefacto utilizado para a destilação de aguardente bagaceira era integralmente em cobre e composto por dois elementos. O pote, que corresponde à parte inferior, de base plana e bojo globular, com 73 centímetros de diâmetro máximo, que terminava em bordo troncocónico elevado. Neste era encaixada a alquitarra, que se caracteriza por ter um pé oco de formato troncocónico invertido que termina em campânula convexa, com 30 centímetros de diâmetro máximo. Do interior desta saía uma bica de secção cilíndrica afilada, com 40 centímetros de comprimento. (Fig. 9)

Em torno da campânula, encontra-se o recipiente de base plana e paredes evasadas, com bordo boleado, espessado exteriormente, com orifício lateral, sensivelmente a meia altura, com 5 centímetros de

12. O fenómeno físico ao qual é feita menção, encontra-se relacionado com a densidade da água. A água fria é mais densa pelo que tende a afundar, e a água quente tende a subir.

Fig. 8 Ilustração do funcionamento de alambique de Cachimbo

diâmetro, que servia para despejar a água que era colocada no seu interior. (Fig. 10)

Este artefacto quando montado com os dois elementos, apresenta uma altura máxima de 1,40 metros, e uma largura máxima de 63,5 centímetros na alquitarra. (Fig. 11)

O pote era colocado sobre um suporte, normalmente eram utilizadas duas pedras para que ficasse sobrelevado em relação ao solo, para que fosse possível fazer uma fogueira sob ele. Posteriormente, era colocada água no seu interior até atingir cerca de 10 ou 15 centímetros de altura, e era colocada palha para forrar as paredes internas do pote. Em seguida preenchia-se o interior do pote com o vinhaço, prensando-o manualmente.

“Ficava assim mais ou menos a esta altura... e metia-se a lenha por baixo, levava então um pouco de água, a palha para o vinhaço não torrar e depois era cheio com o vinhaço...” (M.L.P.)

A fogueira era acesa sob o pote para iniciar o processo de evaporação da água, de seguida era colocada a alquitarra e vedada a junção entre os dois elementos para evitar a perda de calor ou fuga de vapor.

“A minha mãe amassava a cinza com água e tapava aqui em volta com a cinza...isto ficava tudo aqui tapadinho...” (M.L.P.)

A informação relativa às quantidades necessárias para fazer uma potada, são indicadas tendo por referência os objetos do quotidiano, utilizados nas diferentes práticas agrícolas, “Levava umas três canastras de vinhaço...” (M.L.P.)

Fig. 9 Pote e Alquitarra

Quanto ao controlo e duração da destilação a nossa informante relata que seriam: “...praí duas horas com o lume assim por baixo, sempre mais ou menos certo, não podia ser uma labareda muito forte... tinha que ter um lume mais ou menos certo aquilo fazia ferver o vinhaço (...) e então [o vapor] ao bater aqui, (...) tinha água e saía aqui a aguardente...” (M.L.P.)

Todo o processo era gerido com base no conhecimento empírico acumulado, o “saber-fazer” trans-

mitido geracionalmente. Um dos fatores chave era o controlo da temperatura do lume, garantindo que a evaporação era homogénea e constante e, subsequentemente, o processo de condensação, que nos é descrito da seguinte forma: “[a alquitarra] levava a água por aqui assim... mais ou menos... e então com o calor que vinha debaixo do vinhaço é que isto batia, com certeza, aqui nesta peça e saía a aguardente aqui por aquele canudinho...” (M.L.P.)

A duração da destilação de cada potada duraria cerca de duas horas e permitia obter cerca de “Dois cântaros¹³, pelo menos, por cada pote.”, “Não tenho bem a certeza, mas pelo menos 25 litros dava...”. Por dia seria possível fazer “três potadas... três, quatro conforme se tivesse mais tempo às vezes até estava toda a noite a fazer...”, consoante a conjugação com os restantes afazeres diários, “Ela começava à hora que podia, coitada, porque tinha também outras coisas para fazer, não é? E começava à hora que podia...” (M.L.P.). (Fig. 12)

7. A matéria-prima para destilação

A destilação do vinhaço, enquanto subproduto da vinificação, ocorria sazonalmente e de acordo com o calendário das vindimas e do processo de vinificação. O que, por norma, decorria entre os meses de setembro e novembro.

“As vindimas antes eram feitas mais tarde, eram no fim de setembro e até outubro... quando se começasse com as vindimas passado três ou quatro dias... já tinha que se fazer o bagaço, aguardente o vinhaço... acho que alguns anos chegou até aos [dia de todos os] santos...” (A.C.)

“Logo após as vindimas (...) havia alturas que ainda vindimavam em outubro... meados de setembro para o vinho ser bom, para o vinho ser bom, quando as uvas já estavam mais doces, e iam até mais ou menos a esta altura...” (M.L.P.)

A qualidade do vinhaço estava diretamente relacionada com a qualidade da destilação final. O grau que o vinho tivesse adquirido no processo de vinificação era importante:

13. O cântaro como unidade de medida corresponde a 12,5 litros.

14. Engaço, cango ou canganho servem para designar “...o esqueleto do cacho pelo qual se distribuem mais ou menos uniformemente os bagos.” (Fonseca, 1973: 47).

“... quando os vinhaços eram bons, que dava, depois eu comprava e dizia assim: ‘Quanto é que lhe posso dar disso?’ ‘Traz só este, vê lá.’ ‘Quanto é que botou?’ ‘Botou x.’ ‘Cheirava o vinhaço. ‘Tá’, isto, estava [bom]...” (J.J.R)

Bem como, a quantidade de álcool que ainda era possível extrair do vinhaço:

“Porque havia vinhaços que ensacavam... e não, não reparavam bem, ou já saía da prensa cheirava ao choco, ao podre. ‘Está queimado. Já evaporou’, ‘Olha para isto.’ ‘Saía dum saco. ‘Olha, olha como está.’ ‘Já não levo isto assim’, ‘Olha, deixa ficar.’ ‘Ele realmente ao tirar da prensa já tinha mofo. Ou... ou... porque retardavam. E depois aquilo fica agro, fica estar ali, não...nada.

Quando na prensa se descuidam... começa a ganhar bolor... ele vai... [desaparece o álcool]” (J.J.R)

Na destilação artesanal tradicional o vinhaço deve conter elementos do engaço¹⁴ para permitir a fluidez e eficiência da evaporação.

“Aqui normalmente tinha de ser com os pés das uvas... e até já mesmo com estas novas coisas, com estas máquinas de tirar os pés só a parte dos bagos... era muito difícil às vezes conseguir fazer a aguardente... os próprios pés das uvas faziam com que respirasse... com que o vapor passasse... mais rápido porque sem os pés colava, fazia uma espécie de uma papa e colava e arrebatava mais vezes a parte das colunas, a parte da cinza, porque fazia mais pressão... não respirava tão rápido... cheguei às vezes até a estar meio dia só com uma potada... e tirava às vezes nem dez litros...” (A.C.)

A qualidade e quantidade do destilado obtido era também influenciada pelo grau alcoólico do mosto, e por consequência a quantidade de álcool possível de extrair do vinhaço.

“Havia as que davam quinze [litros], ou até davam mais, mas já com as tais baixas... mas mesmo assim normal até quarenta graus havia as que davam quinze litros... era já de uvas que eram mais fortes... que nós chamávamos da parte da ribeira... prontos, à beira do Douro... enquanto lá em baixo tem dezasseis aqui tem onze, doze [graus] da parte do vinho...” (A.C.)

Fig. 10 Vista superior da Alquitarra

“Havia sempre diferenças nunca ia dar tanta litragem do bagaço... dava mais quantidade e até podia ser com outro paladar... devido a ter mais grau... a ser mais graduado a parte das uvas, do vinho, portanto...” (A.C.)

Assim, a quantidade de bagaço extraído em cada potada podia variar:

“Vai do álcool que tenha o vinhaço. Às vezes nós enganávamos-nos. Vinha [vinhaço] das Selores, vinha de Marzagão..., vinhos que não tinham álcool... com dez graus ou nove graus... ali a chuçar a botar lenha... ‘o balde não cresce’... ‘o balde não esta crescer’... botava dois litros, três litros [de bagaço] ... e ali estamos à espera... coisa... não tendo álcool, não tendo corpo, nove graus, coisa. É um engano...” (J.J.R.)

“Agora, quando eu ainda cheguei a ir ao Douro buscar vinhaços nessas quintas, que nós sabíamos que tinha álcool nesse tempo... quinze a dezasseis graus. Cheguei aí ir e lá com a carrinha, carregava aqui, ali e além, ‘bota pra cá’. Esse valia a pena, não cabia no balde... no balde de 20 litros e ainda estava... o pote cheio de vinhaço pode botar entre os vinte litros...” (J.J.R.)

Durante a destilação, o grau alcoólico do bagaço não é homogêneo. Apresenta elevado teor alcoólico no início, e este vai reduzindo até já não ser possível destilar mais álcool a partir do vinhaço. Era feita uma distinção entre o destilado que condensava inicialmente, a aguardente ou bagaço, com elevado teor alcoólico, em relação ao destilado da parte final da potada, as troças ou baixinhas como são designadas, de menor teor alcoólico. Neste aspeto o gosto do cliente era também tido em conta.

“Normalmente alguma saía, alguma saía a setenta graus, outra alguns queriam até cinquenta graus, pronto, tudo bem... mas depois o resto que ia sair saía só a vinte graus, ou ainda menos... por isso é como chamavam era as baixinhas, era mais fraquinha até diziam que era para beber com as castanhas...” (A.C.)

“A primeira, pronto, era a aguardante. E a última que saía eram as troças, que era uma aguardante já fraquinha. Essa aguardante não era misturada com a outra, porque a outra era uma aguardante forte, sei lá, quantos, quantos... tinha, para aí quarenta de álcool (...) Mas a das troças não era misturada, a das troças tiravam-na, também a guardavam quem não gostava de beber aguardante a queimar muito, a picar muito, bebia das troças.” (M.L.P.)

“... depois sai uma troça mais branda, (...) troça é o resto da água que ainda está para correr... e depois ainda dá para aumentar outra que esteja mais forte.” (J.J.R.)

“Havia clientes que tinham essa norma de fazer assim... só que neste procedimento, tirando cinco litros da primeira fica sempre mais forte... depois a outra fica mais fraquinha... e podia já não dar os dez litros ou doze... porque normalmente a primeira é que ia compor até ... a destemperar, a compensar a outra...” (A.C.)

O grau alcoólico do destilado era por vezes aferido empiricamente, “Assim que saía podia-se beber, mas não era para toda a gente...”, “Com a prova conseguia-se ver a parte da graduação... eu só metia nos lábios e deitava fora...” (A.C.), assim a degustação do bagaço era um ritual intrínseco ao processo, “‘Ainda está um bocadinho alta’. Então, esperamos mais um pouco. ‘Olha, prova desta’, que já estava fria, ‘prova desta.’ ‘Ah!, está boa’”. Ou utilizando um alcoómetro, designado por “pesa” na expressão popular, “Era próprio o pesa do álcool da aguardente”, “Porque o pesa já está lá, diz-me [o teor alcoólico]” (J.J.R.).

Findo o processo de destilação, e para iniciar nova potada, retirava-se o vinhaço e este era por vezes utilizado como fertilizante.

“... deitava-se para as terras... as terras comem tudo... tirava-se dali, metia-se para além para o terreno... tínhamos o carro, e antes tínhamos a carroceta com o cavalo... carregava-se tinha que deixar espaço livre para continuar... ia servindo de estrume... mas não era grande estrume...” (A.C.)

“... iam para a estrume iam, deixavam-no nos montes e aquilo depois levavam-no para as terras, estrumavam as terras com ele, não é?” (M.L.P.)

8. As maquias

O trabalho da destilação era muitas vezes pago em géneros, nomeadamente em porção do produto final, a maquia, que era devida aos proprietários do alambique.

“Comigo já havia uma norma de equivalência do maquiado, o meu pai ainda fazia o maquiado acho que tirava dois litros ou quatro... em cada potada e depois fez-se o valor dos litros que estava na altura e pagavam em dinheiro cada potada...”, “Na altura já

Fig. 11 (à esquerda) Ilustração do funcionamento da Alquitarra
Fig. 12 (à direita) Cântaro

estava a levar ou 15 ou 18 euros por potada... na parte final vá... (A.C.)

“Era de meias... Se desse dez litros, cinco eram meus.”(J.J.R.)

9. Outras destilações

Em alguns casos, havia também quem procedesse à destilação de vinho. No testemunho do Sr. José João Reixelo, foi-nos dito que uma potada para a produção de aguardente vínica no seu alambique levava “Dez garrafões. Dois almudes¹⁵..., não é? Dois almudes...”.

Nesse alambique a produção não se resumiu somente à destilação de produtos vitícolas, mas também, ainda que mais raramente, se procedeu à destilação de figos e de vinho de maçã, tal como nos revelou um dos nossos interlocutores:

“Cheguei a destilar figos (...) Eram duas canastras de figos... já açucarado... colhia-se muito figo nesse tempo, já lá vão anos, mais de quarenta anos...”

“...[Tinha que se] pôr a azedar dentro dos bidões. Porque eles têm que fermentar como o vinho. Tinha-se que botar assim, com açúcar, dentro dos tambores de duzentos litros, não é? E eles depois fervem, fermentam, tal e qual, e levanta cango... tornei a fazer... que lindo bagaço!”

“Eu fiz aqui uma pipa de vinho de maçã. (...) a maçã, entra na masgadeira, tal como as uvas, masguei... tupa! ... fermenta como o vinho, levantou. Fiz uma pipa de vinho... vinho macio, nove graus. Mas deu para destilar... saboroso. Tudo o que tenha álcool, tudo o que seja doce dá para fazer...” (J.J.R.)

O bagaço era também utilizado para fazer outras bebidas, “... fazia-se, não vinho do porto ou tratado...

fazia-se jeropiga... fica até um bocadinho mais doce, era um bocadinho diferente... havia pessoas que até diziam que ficava melhor que o vinho do porto...” (A.C.)

10. Considerações finais

Atendendo às realidades observadas e testemunhos recolhidos, foi possível inferir um conjunto de técnicas, práticas e conhecimentos empíricos que alicerçam o “saber-fazer” da arte da destilação, que se encontra na gênese de um produto de consumo, com relevância económica, e cujo processo de fabrico encerra em si mesmo um testemunho da cultura imaterial do território e das gentes.

Verifica-se o domínio de conhecimentos e práticas transversais às diferentes realidades, independentemente das especificidades de cada um dos engenhos. Realça-se que nos diferentes testemunhos da arte da destilação, em engenhos de tipologias distintas, são mencionadas métricas idênticas. Quer seja em relação à duração do processo de destilação, quer para a quantidade da matéria-prima utilizada para cada potada, “três canastras ou sacos de vinhaço”, que correspondiam sensivelmente a cerca de cento e cinquenta quilogramas. O que, dependendo das variáveis a que aludimos, podia resultar na obtenção de um cântaro ou dois de bagaço.

Foi possível constatar a presença de uma atividade disseminada pelo território e ao longo dos tempos, como comprovam os testemunhos da sua laboração pelo menos desde os inícios do século XX, e, certamente, com raízes em cronologias anteriores, e que se prolongaram até finais do século passado, em diferentes locais do concelho. Para além dos casos aqui aludidos, não podemos deixar de mencionar os registos de “Imposto de Comércio e Indústria”¹⁶, que constam do Arquivo do Município de Carrazeda de Ansiães, que atestam a existência desta indústria até ao início da década de oitenta do século XX, noutros locais do concelho como Vilarinho da Castanheira, Parambos, Marzagão, Foz-Tua e Lavandeira.

Com base numa pequena amostra, este artigo pretende “dar voz” a quem ainda detém conhecimento e técnica da destilação artesanal por meios

tradicionais, contribuindo para a preservação destes, bem como das memórias e vivências, registando a sua dimensão imaterial e material, que, não sendo invulgar, se assumia como estruturante de um modo de vida que o devir vai arrastando para o esquecimento.

Agradecimentos

Adriano Carvalho, António Carvalho, Maria Lucinda Pascoal, Cristiano Sousa, Ricardo Saavedra.

Referências Bibliográficas

BRUNET, Jane (2024) *Distillation de l'eau-de-vie dans les Alpes-Maritimes* (France). Mémoires de l'Institut de préhistoire et d'archéologie Alpes Méditerranée, MIPAAM, t. 70, 221-240. Disponível em <https://hal.science/hal-04973641v1>

CANAS, S.; Caldeira, I. (2017) Envelhecimento da aguardente vínica: tradição e inovação. *Enovitis: revista técnica de viticultura e enologia*, 49, Lisboa, IFE, 22-27.

DÉJEAN, M., (1778) *Traité raisonné de la distillation ou la Distillation réduite en principes*, Didot, Paris. Disponível em: https://books.google.be/books?id=JwwlfrDuO3MC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gb_s_ge_summary_r#v=onepage&q&f=false.

EL MOSTAIN, A. (2022) Et l'alambic créa l'eau-de-vie : Retour sur l'histoire technique de l'alambic, e-Phaistos: *Revue d'histoire des techniques / Journal of the History of Technology, IHMC* - Institut d'histoire moderne et contemporaine, X-1, Disponível em: <https://journals.openedition.org/ephaistos/9923>.

FIGUEIREDO, Cândido de (1913) *Novo Dicionário da Língua Portuguesa*. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

FONSECA, Álvaro Moreira da (1973) O ABC da Vinificação pela Palavra e pela Imagem. 5.ª ed., Porto: Instituto do Vinho do Porto.

LIEBMANN, A. J. (1956) History of distillation. *Journal of Chemical Education*, 33(4), Schenley Industries, Inc., 167-172.

PEREIRA, J. M. (1797) *Memoria sobre a reforma dos alambiques: ou de hum proprio para a destilação das aguas-ardentes, oferecida a sua alteza real o Princi-*

15. O almude como unidade de medida corresponde a 25 litros.

16. Arquivo do Município de Carrazeda de Ansiães, Livros de “Imposto de Comércio e Indústria” (Caixa 3 – Anos 1969 – 1979).

pe do Brasil nosso senhor. Lisboa: Na Officina Patrícia de João Procopio Correa da Silva. Disponível em: <https://archive.org/details/memoriasobrefe00pere/mode/2up>.

SPAHO, N., UROŠEVIĆ, I., UROŠEVIĆ, T., & MIHALJEVIĆ Žulj, M. (2025). *Application of distillation in alcoholic beverage production*. In Seid Mahdi Jafari, Narjes Malekjani (org.) *Mass Transfer Operations in the Food Industry*, Elsevier, Woodhead Publishing, 237-282.

Sites

Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto Editora. Disponível em <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa>.

Fontes Documentais

Arquivo do Município de Carrazeda de Ansiães
Livros de registo de “Imposto de Comércio e Indústria” - Caixa 3; Anos 1966 – 1979 concelho de Carrazeda de Ansiães,

Fontes orais

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja a entrevista realizada à Sr.^a Maria Lucinda Pascoal, sobre técnicas de destilação utilizando a alquitarra.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja a entrevista realizada ao Sr. Adriano Carvalho, de 56 anos, sobre processos ligados à destilação.

